

DOI.org/10.5281/zenodo.1286030

УДК 627.824, 532.531, 532.533

Н.В. Земляная, А.В. Гулякин

ЗЕМЛЯНАЯ НИНА ВИКТОРОВНА – д.т.н., профессор, e-mail: nina-z@list.ru
ГУЛЯКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – аспирант, e-mail: Reynolds@bk.ru
Кафедра инженерных систем зданий и сооружений Инженерной школы
Дальневосточный федеральный университет
Суханова ул., 8, Владивосток, 690091

Параметризация процесса распределения воды в перфорированных трубопроводах

Аннотация: В большинстве сооружений и аппаратов систем водоснабжения и водоотведения имеют место потоки с переменной массой. Наиболее частая практическая реализация таких потоков – перфорированные трубопроводы и каналы, которые предназначены для равномерного распределения воды или воздуха по площади конструкции. В предлагаемой статье выполнен аналитический обзор исследований потоков с переменной массой, движущихся в распределителях с отводами различной конфигурации. Показано, что проблема равномерного распределения не решена для практических целей с достаточной точностью, а выводы ряда исследований противоречивы. Для объяснения этих противоречий и выделения областей доминирующего влияния тех или иных сил в предлагаемой работе выполнена параметризация процесса. Основные влияющие безразмерные параметры были сформулированы на основании представленных ниже исследований, постулатов теории подобия и уравнений движения. В итоге кроме известных геометрических, кинематических и динамических безразмерных соотношений были получены новые критериальные комплексы, имеющие смысл только для потоков с переменной массой.

Ключевые слова: параметры, потоки с переменной массой, коэффициент расхода, перфорированный трубопровод, неравномерность распределения потока, восстановление давления, потери напора.

Введение

Потоки с переменной массой (отсоединение водных масс) широко распространены в сооружениях систем водоснабжения, водоотведения, вентиляции, в ирригационных распределительных системах и других подобных сооружениях. Они могут быть предназначены для транспортировки и подачи воды на очистные сооружения водоснабжения и водоотведения, распределения воды в подводящих и разводящих системах насосных станций, являться неотъемлемой частью большинства седиментационных сооружений, дренажно-распределительных систем фильтров и осветлителей с контактной загрузкой, также через них осуществляется подача воздуха вентиляционными системами.

Несмотря на значительное количество работ отечественных и зарубежных авторов, практическая задача равномерного распределения потоков в перфорированных трубопроводах не решена

до настоящего времени [1, 2], и поиск причин неравномерности, связанных с динамикой, кинематикой и граничными условиями потока с переменной массой, остается актуальной задачей.

Теория потоков с переменной массой была разработана в фундаментальных работах Г.А. Петрова [3]. Анализ предпосылок и допущений этой теории выполнен нами ранее [14]. Модельная задача в работе [3] представлена дифференциальными уравнениями сохранения массы и сохранения энергии, после интегрирования которых Г.А. Петров получает модификацию уравнения Бернулли с эмпирическими коэффициентами, ответственными за равномерность распределения и потери энергии. В сложившейся ситуации логичным является поиск параметров, определяющих степень неравномерности распределения потока на основе анализа данных экспериментальных исследований. Авторы предполагают получить ответы на следующие вопросы: подтверждается ли опытными данными гипотеза, проверяемая в экспериментах; какие параметры (факторы) оказывают влияние на процесс равномерного распределения воды в перфорированных трубопроводах; какие параметры оказывают доминирующее влияние; какие конфигурации распределения воды являются наиболее эффективными?

Описание и анализ исследуемой задачи

Ниже коротко представлены результаты исследований, имеющих обобщенный характер, и сделана попытка объяснить наблюдаемые явления с точки зрения классических постулатов теории потоков с переменной массой и опытных данных, подтвержденных несколькими авторами.

Большинство выполненных ранее работ являются экспериментальными исследованиями, в которых авторы применяли свои обозначения факторов. Для однозначности толкования результатов каждой работы ниже вводятся обозначения наиболее часто встречающихся переменных величин. Во всех зависимостях индекс «*or*» относится к выпускному отверстию перфорации, индекс «*c-s*» – к распределителю; D , V – диаметр распределителя и скорость; d_{or} и b_{or} – диаметр круглого отверстия и ширина щели перфорации соответственно; λ_{com} – коэффициент общих потерь напора (потери по длине распределителя и местные потери на отбор воды в выпускное отверстие); P_{in} , P_{ex} – давление в начальном сечении и в конце распределителя; C_{or} – коэффициент расхода при истечении жидкости из отверстия перфорации; ω – площадь живого сечения потока. Пояснения остальных обозначений приводятся по тексту.

В предлагаемой статье рассматриваемые работы представлены в хронологическом порядке. Функциональное уравнение выписано в формализованном виде только для исследований Ван Дер Хегген Зиггена. Далее по тексту на основании результатов работ других авторов добавлялись факторы, влияние которых не рассматривалось ранее.

Одна из первых работ, в которой были получены принципиально значимые выводы, была выполнена в 1951 г. [12]. Ван Дер Хегген Зигген рассмотрел перфорированный распределитель постоянного сечения и ввел условие постоянства коэффициента расхода для всех отверстий. В [12] отмечено, что в конце распределителя происходит существенное повышение давления P_{ex} , которое ответственно за увеличение расхода жидкости из последних отверстий и неравномерность распределения потока. Далее был введен коэффициент восстановления давления $K = P_{in}/P_{ex}$, который также принимался постоянным. В работе было сделано предположение, что постепенное восстановление давления (регенерация) происходит вследствие постепенного торможения потока, вызванного истечением из выпускных отверстий.

При условии задания начальных параметров (приток в распределительный трубопровод на входе, Q_{in} , напор на входе, H_{in}) Ван Дер Хегген Зигген предложил несколько вариантов манипулирования диаметрами распределителя D_{c-s} и отверстия d_{or} , расстоянием между отверстиями перфорации l_s , длиной распределителя L и числом отверстий N для обеспечения равномерности распределения потока по отверстиям перфорации. Также в работе [12] предложена зависимость для изменения поперечного сечения ω_{c-s} , т.е. для расчета конического распределителя.

Функциональная зависимость величин для этого процесса движения напорного, турбулентного потока по трубопроводу с перфорированными слотами может быть представлена следующим образом:

$$f(Q_{in}, V_{in}, D, P_{in}, K, L, X) = 0, \quad (1)$$

где X – расстояние отверстия от входного сечения.

Несомненно, Ван Дер Хегген Зигген провел большой цикл исследований, однако вызывают сомнение его рекомендации по возможности изменения геометрических параметров при заданных расходах и напоре на входе. Если менять конфигурацию системы при постоянном расходе, то неизбежно изменение ее сопротивления и, следовательно, неизбежно изменение напора на входе. Если оставлять постоянным напор (например, насоса), то будет изменяться расход.

Работа Н.Е. Хоуланда (1953) «Конструирование перфорированного трубопровода для равномерного расхода» продолжает исследования в постановке Ван Дер Хегген Зиггена. Н.Е. Хоуланд разработал метод расчёта отклонения в размерах либо в интервалах выпускных отверстий для того, чтобы повлиять на равномерность распределения потока, выходящего из массива выпускных отверстий [7]. Для напора в любой точке $h = P/\gamma$ им предложено выражение для изменения давления вдоль трубопровода на основании уравнения Бернулли [10]. Н.Е. Хоуланд к факторам, определяющим процесс, добавил потери напора за счет трения по длине и местных сопротивлений h_l , однако добиться равномерности распределения потока ему не удалось.

Тайваньский исследователь Вен Хисанг Чиу (1962) в своей диссертационной работе продолжил экспериментальные исследования потерь напора h_l и процесса регенерации давления [13]. По его мнению, основные факторы, оказывающие существенное влияние на распределение потока, сводятся к следующим: изменение коэффициента расхода C_{or} , скоростной напор, $V^2/2g$, разность давлений $P_{ex} - P_{in}$, потери напора h_l . Вен Хисанг Чиу ввел новый фактор, влияющий на характер распределения потока, $-\sum \omega_{or}/\omega_{c-s}$ (отношение суммарной площади выпускных отверстий к площади перфорированного трубопровода) и обозначил зависимость коэффициента расхода C_{or} от удаленности отверстия от входа в распределитель.

В 1977 г. Салиху Синталма Абубакар выполнил исследования с ирригационными трубопроводами. К основным факторам он отнес статическое давление при отверстии P_{or} , которое стало дополнительным фактором влияния, и коэффициент расхода C_{or} [11]. Соотношение, выведенное в теоретической части работы Абубакара, показало, что расходный коэффициент отверстия зависит от угла истечения ($C_{or} = f(\theta)$). Угол истечения же, в свою очередь, был установлен как функция от двух величин: скорости потока внутри ирригационного трубопровода и давления внутри ирригационного трубопровода (вблизи выпускных отверстий).

Работа Ибрагима Таса и Раймонда А.А. Браянта (1986) подтвердила непостоянство коэффициента расхода C_{or} по длине распределителя и влияние статического давления P_{or} [8]. Проведенное авторами работы [8] исследование системы с отверстиями и непрерывной прорезью показало преимущество последней для обеспечения равномерного потокораспределения. По аналогии с исследованием Ван Дер Хегген Зиггена авторы работы [8] пытались достичь максимальной равномерности за счет изменения геометрических параметров системы (D_{in}/D_{ex} , d_{or} , l_s , X/L). Наиболее перспективным они считали уменьшение площади поперечного сечения перфорированного трубопровода ω_{c-s} таким образом, чтобы сохранять постоянное давление и неизменную скорость по длине распределителя.

В работе «Турбулентная модель для потоков в распределительных трубопроводах» Эндрю Чена и Эбрагима М. Сперроу (2009) был выполнен численный эксперимент, в котором рассматривались две трёхмерные модели перфорированных трубопроводов: с массивом отверстий и непрерывной прорезью [5]. В эксперименте изменялись числа Рейнольдса (диапазон от $4 \times 10^4 \div 20 \times 10^4$) и оценивались значения флуктуаций осевого давления вдоль распределительного трубопровода. Дополнительный фактор, влияние которого было обозначено в работе [6], $-L_{or}$ (длина отдельно взятого выпускного отверстия).

В другой работе этих же авторов подтверждаются результаты И. Таса и Р. Браянта по оптимальному обеспечению равномерного распределения потока продольной прямоугольной щелью [6].

В работе профессора С. Ли и др. (2012) «Исследование характеристик потока на выходе, определяемых формой выходных отверстий перфорированного трубопровода» [10] было рассмотрено влияние толщины стенки прямоугольного распределительного трубопровода t на равномерность распределения потока. Другими исследователями влияние фактора t не рассматривалось.

В статье был сделан анализ влияния разницы $(\omega_{c-s} - \sum \omega_{or})$ на коэффициент сужения потока ε в выпускном отверстии. Показано, что если суммарная площадь истечения сравнительно больше за счёт большого числа отверстий, то значение коэффициента сжатия будет более низкое. В соответствии с постулатами классической гидравлики коэффициент расхода отверстий и иных слотов зависит от коэффициента сжатия и коэффициента скорости. Следовательно, С. Ли определял влияние коэффициента сжатия на коэффициент расхода C_{or} . Исследование влияния толщины стенки перфорированного распределительного трубопровода на равномерность распределения водных масс через выпускные отверстия показало, что при толщине стенки 10 мм имеет место тенденция более равномерного распределения, нежели при толщине стенки 2 мм, при этом отмечено, что коэффициент сужения потока ε на выходе из отверстия увеличивается. В работе также показано, что по мере уменьшения суммарной площади отверстий увеличивается равномерность распределения расходов по отверстиям и стремится к постоянной величине коэффициент расхода C_{or} , который, согласно результатам исследований, варьируется в диапазоне $C_{or} = 0,66-0,68$.

В работе доктора Джафара М. Хассена и др. (2014) для достижения равномерного распределения потока через отверстия в перфорированном трубопроводе, подобно работам [8, 12], был сделан акцент на геометрические параметры трубопровода [9]. В частности, рассматривались вклад в неравномерность распределения относительного изменения диаметра перфорированного конического трубопровода и влияние расхода воды, подаваемой в систему. Было отмечено, что коэффициент неравномерности имеет более низкие значения для конического трубопровода с переменной площадью поперечного сечения. Был установлен оптимум, при котором коэффициент неравномерности достигает самого низкого значения. Этот оптимум соответствовал отношению начального диаметра D_{in} к его конечной величине D_{ex} , равному двум. Далее при увеличении отношения начинается необратимый рост неравномерного потокораспределения.

А.А. Шокиров, А.А. Муколянец, У.Ш. Раббимов (2016) провели экспериментальные и теоретические исследования распределения потока вдоль перфорированной трубы увлажнителя почвы [4]. Характерно, что диаметр отверстий перфорации в экспериментальной установке составлял небольшую величину в 1 мм. В этих условиях эксперименты при ламинарном движении жидкости показали понижение давления по всей длине распределителя, имеющего рабочую длину 2,6 м. Такой результат не соответствует большинству представленных выше исследований.

Анализ представленных выше работ зарубежных авторов, проведенный авторами данной статьи, позволяет сделать вывод об отсутствии последовательного подхода к решению задачи равномерного распределения воды перфорированными трубопроводами. В каждой публикации рассматривался конкретный случай, учитывались новые или изучалось влияние уже известных параметров, целесообразность введения которых не обосновывалась предыдущими исследованиями. В этом смысле отечественные работы более систематизированы.

Исследованиями распределения потока перфорированными трубопроводами занимались В.В. Смыслов, Ю.М. Константинов, Н.О. Езерский, С.Н. Егоров, Б.А. Нумеров, Б.А. Дергачёв, И.М. Коновалов. Результаты наиболее ранних работ отражены в справочной литературе [1, 2].

В отечественных работах отражены следующие важные обстоятельства. Коэффициент расхода насадки зависит от коэффициента сужения струи ε и коэффициента сопротивления насадки ζ_{or} , которые являются функциями скорости перед отверстием, отношения площади поперечного сечения насадки к площади распределителя ω_{or}/ω_{c-s} и отношения скоростей до насадки и после нее (Б.А. Нумеров). Коэффициент расхода из отверстия, по данным А.И. Егорова, является функцией числа Re для струи и толщины стенки t . По И.М. Коновалову, для бокового отверстия коэффициент сужения ε и коэффициент сопротивления ζ_m , входящий в зависимость для определения потерь напора $h_l = \zeta_m \times q^2/\omega^2 \times 2g$, зависят от ω_{or}/ω_{c-s} и порядкового номера выпускного отверстия. При этом потери напора, совершенно неожиданно, для более удалённого отверстия увеличиваются.

Н.О. Езерский допускает неравномерность распределения потока по выпускным отверстиям η_i , которая в зависимости от отношения ω_{or}/ω_{c-s} , коэффициента сужения ε и коэффициента сопротивления трубопровода $\zeta_D = \lambda/D$, может достигать значительной величины. Максимальное значение

$\eta_i = 0,6$. Кроме того, Н.О. Езерский предлагает уравнение для пьезометрического напора, который по длине распределителя всегда падает, что не коррелирует с результатами предыдущих работ.

Обсуждение результатов и предложения

Анализ представленных выше работ позволил сделать следующие общие выводы по поводу функционирования распределительных систем с перфорацией.

– Теория Г.И. Петрова интегрально отражает влияние факторов, определяющих процесс движения потоков с переменной массой [3]. Для решения практических задач обозначается влияние действующих сил в рамках уравнения сохранения энергии, однако диапазоны доминирующего влияния тех или иных сил, а также универсальные соотношения для практических расчетов в каждом диапазоне отсутствуют [14].

– Равномерность распределения жидкости или газа через выпускные отверстия лучше всего обеспечивают конические распределители, в которых сохраняется постоянная скорость в сечениях и выпускные отверстия в виде продольной щели.

– Наименьший расход, ответственный за неравномерность потокораспределения, поступает в первые по ходу движения воды выпускные отверстия.

– Равномерное распределение может быть достигнуто путем снижения общей площади выпускных отверстий и повышением давления в распределительной системе.

– Существенное влияние на равномерное распределение оказывает сопротивление системы, которое складывается из сопротивления истечения через отверстия и сопротивления движения по трубопроводам.

Результаты представленных выше исследований также позволяют сформировать ряд геометрических, кинематических и динамических безразмерных комплексов для процесса движения потока по перфорированным системам. В уравнение (1) и в другие зависимости авторов рассмотренных выше работ входят как размерные, так и безразмерные величины. Для решения поставленных в работе задач и понимания причин неравномерности распределения потоков необходимо максимально сократить количество переменных величин. Это можно сделать при помощи описания движения потока с помощью безразмерных параметров. Уравнения (1) и представленные выше по тексту дополнения позволяют сформировать безразмерные соотношения, которые можно написать в виде:

$$F \left(\frac{D_{in}}{D_{ex}} \frac{L}{D_{in}}; \frac{l_s}{D_{in}}; \frac{V_{or}}{V_{c-s}}; \frac{V_{c-s(n-1)}}{V_{c-s(n)}}; \frac{\omega_{or}}{\omega_{c-s}}; N; \lambda_{com}; \frac{P_{in}}{P_{ex}}; Re; \frac{t}{d_{or}}; \varepsilon; K; \zeta_D; \zeta_m \right) = 0. \quad (2)$$

В уравнение (2) включены только независимые переменные, например, исключен расход из выпускного отверстия q , так как он является функцией скорости V_{or} и площади живого сечения ω_{or} .

Для оценки влияния статического давления в начале распределителя, влияние которого на процесс отделения части потока в слоты отмечают ряд авторов, используем π -теорему Букингама. За основные независимые величины для данного процесса примем: v_{in} ; d_{in} ; P_{in} и выпишем первый π -член относительно плотности жидкости ρ .

$$\pi_1 = V_{in}^x d_{c-s}^y P_{in}^z \rho^1. \quad (3)$$

Показатели степени определим из уравнения размерностей для массы M , длины L и времени T :

$$M^0 L^0 T^0 = \left(\frac{L}{T}\right)^x L^y \left(\frac{M}{LT^2}\right)^z \left(\frac{M}{L^3}\right)^1. \quad (4)$$

Приравняв степени правой и левой частей уравнения (4), получим три уравнения: 1) $x + y - z - 3 = 0$, 2) $-x - 2z = 0$, 3) $z = -1$, из которых находятся значения $x = 2$; $y = 0$; $z = -1$. Таким образом, первый π -член (критериальный комплекс) будет представлен в следующем виде:

$$\pi_1 = V_{in}^2 d_{c-s}^0 P_{in}^{-1} \rho = \frac{V_{in}^2 \rho}{P_{in}} \quad \text{или} \quad \pi_1 = \frac{P_{in}}{\rho V_{in}^2}. \quad (5)$$

Критерий π_1 отличается от известного критерия Эйлера тем, что в нем, во-первых, в числителе стоит не разность давлений ΔP , а статическое давление, создаваемое, например, насосом, подающим воду в перфорированную систему, во-вторых – в рассматриваемой задаче этот критерий не рассматривается как зависимый от остальных безразмерных параметров. Эксперимент показывает: чем выше статическое давление в системе, тем равномернее распределяется вода по слотам. Критерий (5) должен количественно отражать это обстоятельство.

Второй безразмерный параметр получим, поделив в уравнении Д. Бернулли потерянную или восстановленную энергию давления на энергию, потраченную на трение:

$$\pi_2 = \frac{\Delta P D_{c-s}}{\rho \lambda_{com} l V_{c-s}^2}, \quad (6)$$

где: $\Delta P = P_{ex} - P_{in}$ – перепад давления на участке длиной l .

Первый критерий является модификацией критерия Эйлера, второй – вводится впервые. Следует отметить, что второй критерий имеет значение только для перфорированных трубопроводных систем. Для потока с постоянной массой этот критерий всегда будет равен единице, так как понижение давления при горизонтальном расположении напорного распределителя будет равно потерям на трение и местные сопротивления.

Критерий π_2 должен отображать, какие силы являются для данной системы доминирующими. Как было показано в нашей работе, повышение давления в конце перфорированного трубопровода или канала, при отсутствии транзитного расхода, связано главным образом с недостаточной пропускной способностью отверстий перфорации [14]. Если критерий π_2 будет больше единицы, то в системе имеет место накопление потенциальной энергии, недостаточная пропускная способность перфорации и локальное повышение давления в конце распределителя. Если критерий меньше единицы, то перфорация избыточна и последние по ходу воды отверстия не будут работать. Очевидно, оптимальным будет случай, при котором в перфорированном трубопроводе π_2 будет равен единице. Достичь такого состояния можно, зная закон изменения давления в распределителе. Отечественные и зарубежные источники предлагают зависимости для изменения давления [1, 2, 7].

Полезным также может оказаться критерий π_3 , представляющий отношение π_2/π_1 .

$$\pi_3 = \frac{\Delta P D_{c-s}}{\rho \lambda l}. \quad (7)$$

Этот критерий может интерпретироваться как отношение изменения относительного давления $\Delta P/P$ к силам трения.

Заключение

Аналитический обзор проведенных ранее работ показал, что используемые авторами параметры в подавляющем большинстве относятся к геометрическим или кинематическим. Из динамических безразмерных комплексов в работах предшественников использовался критерий Рейнольдса для разделения ламинарных и турбулентных потоков, а также коэффициент восстановления давления, представляющий отношение давления в конце трубопровода к давлению в начале распределителя.

В предлагаемом исследовании предложены новые критерии, позволяющие приблизиться к решению проблемы равномерного распределения воды в перфорированных системах.

Критерий Эйлера, составленный не для разницы давлений, а для давления, например в начальном сечении, должен дать оценку доминирующей энергии, определяющей ход процесса. Большие значения критерия покажут, что силы давления существенно больше сил инерции и система способна обеспечить равномерное распределение потока по слотам. Критерий π_2 , отражая факт достаточной или недостаточной пропускной способности системы, поможет сконструировать перфорированный трубопровод с минимальным коэффициентом неравномерности распределения потока по слотам.

Кроме этого проведенные исследования показали, что наиболее равномерное распределение обеспечивается коническим распределителем с продольным щелевым слотом.

Однако следует отметить, что представленные теоретические соображения должны быть проверены экспериментально для определения степени значимости каждого параметра и нахождения границ зон автономности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большаков В.А. Константинов Ю.М., Попов В.Н., Даденков В.Ю. Справочник по гидравлике. Киев: Вища школа, 1977. 280 с.
2. Курганов А.М., Фёдоров Н.Ф. Гидравлические расчёты систем водоснабжения и водоотведения. Ленинград: Стройиздат, 1986. 440 с.
3. Петров Г.А. Гидравлика переменной массы. Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1964. 224 с.
4. Шокиров А.А., Муколянц А.А., Раббимов У.Ш. Определение расхода воды через перфорации вдоль пути трубы увлажнителя // Теория и практика современной науки: междунар. науч.-практ. журн. 2016. № 3(9). С. 1–4.
5. Andrew W. Chen, Ephraim M. Sparrow. Turbulence modeling for in a distribution manifold. *Intern. J. of Heat and Mass Transfer*. 2009(59);5–6:1573–1581.
6. Andrew W. Chen, Ephraim M. Sparrow. Effect of exit-port geometry on the performance of a flow distribution manifold. *Applied Thermal Engineering*. 2009(29);13:2689–2692.
7. Howland W.E. Design of Perforated Pipe for uniformity of discharge. The Third Midwestern Conference of Fluid Mechanics. Held at the Univ. of Minnesota, March 23–25, 1953. Minnesota, 1953, p. 687–701.
8. Ibrahim Tas, Raymond A., Bryant A. An Investigation of Flow Distributions in Perforated Pipes. Australian Fluid Mechanics Conference. Auckland, 8–12 December, 1986, Auckland, 1986, p. 292–296.
9. Jafar M. Hassan, Thamer A. Mohamed, Wahid S. Mohammed, Wissam H. Alawee. Modeling the Uniformity of Manifold with Various Configurations. *J. of Fluids*. Vol. 2014. Article ID 325259, 8 p. <http://dx.doi.org/10.1155/2014/325259>
10. Sangkyoo Lee, Namsoo Moon, Jeekeum Lee. A study on the exit flow characteristics by the orifice configuration of multi-perforated tubes. *J. Mechanical Science and Technology*. 2012;26(9):2751–2758.
11. Salihu Sintalma Abubakar. Factors Affecting orifice Discharge in a Multi-outlet irrigation pipe. A Master's Thesis. Manhattan, Kansas, 1977, p. 1–84.
12. Van Der Hegge Zijner. Flow Through Uniformity tapped pipes. *B.G. Appl. Sci. Res.* 1951(3);2:144–162.
13. Wen-Hsiung Chiu. An Experimental Study of Head Loss and Pressure Recovery in Perforated Pipes. A Master's Thesis. Taiwan Provincial Cheng-Kung, 1962, p. 1–84.
14. Zemlyanaya N.V., Gulyakin A.V. Analysis of Causes of Non-Uniform Flow Distribution in Manifold Systems with Variable Flow Rate along Length. International Conference on Construction, Architecture and Technology Safety. Held at the Far Eastern Federal University, September 22–23, 2017. Vladivostok, Far Eastern Federal University. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 262. P. 1–7.

THIS ARTICLE IN ENGLISH SEE NEXT PAGE

Water Supply and Heating

DOI.org/10.5281/zenodo.1286030

Zemlyanaya N., Gulyakin A.

NINA ZEMLYANAYA, Doctor of Engineering Sciences, Professor, e-mail: nina-z@list.ru
 ALEXANDER GULYAKIN, Postgraduate, e-mail: Reynolds@bk.ru
 Department of Construction Engineering Systems, School of Engineering
Far Eastern Federal University
 8 Sukhanova St., Vladivostok, Russia, 690091

Parameterisation of water distribution process in perforated manifolds

Abstract: In most water supply and wastewater systems, variable mass flows occur. To deal with them, the perforated manifolds for the uniform distribution of the flows over the entire area of the system are used most frequently. The present article offers a desk review of the studies of the variable mass flows with moving in distributors with the taps of various configurations. It has been demonstrated that the problem of the uniform distribution has not been solved accurately for practical purposes, whereas the conclusions of a number of researchers are inconsistent. To explain those inconsistencies and to detect the fields of capture by specific groups, the parameterisation of the process has been presented in this article. The principal influencing dimensionless parameters have been formulated on the basis of the given below studies, the postulates of the similarity theory, and equation of motions. As a result, in addition to the well-known geometrical, kinematic and dynamic dimensionless ratios, there have been obtained new criteria sets designed only for the variable mass flows.

Key words: parameters, flows with variable mass, discharge coefficient, perforated manifold, flow distribution non-uniformity, pressure recovery, head losses.

REFERENCES

1. Bolshakov V.A. Konstantinov Yu.M., Popov V.N., Dadenkov V.Yu. Handbook of Hydraulics. Kiev, Vishcha Shkola, 1977, 280 p.
2. Kurganov A.M., Fedorov N.F. Hydraulic calculations of water supply and sanitation systems. Leningrad, Stroyizdat, 1986, 440 p.
3. Petrov G.A. Hydraulics of variable mass. Kharkov, Publishing House of Kharkov University, 1964, 224 p.
4. Shokirov A.A., Mukolyants A.A., Rabbimov U.Sh. Determination of water flow through perforations along the path of the humidifier tube. Theory and practice of modern science. 2016;3: 1–4. Andrew W. Chen, Ephraim M. Sparrow. Turbulence modeling for in a distribution manifold. Intern. J. of Heat and Mass Transfer. 2009(59);5–6:1573–1581.
5. Andrew W. Chen, Ephraim M. Sparrow. Turbulence modeling for in a distribution manifold. Intern. J. of Heat and Mass Transfer. 2009(59);5–6:1573–1581.
6. Andrew W. Chen, Ephraim M. Sparrow. Effect of exit-port geometry on the performance of a flow distribution manifold. Applied Thermal Engineering. 2009(29);13:2689–2692.
7. Howland W.E. Design of Perforated Pipe for uniformity of discharge. The Third Midwestern Conference of Fluid Mechanics. Held at the Univ. of Minnesota, March 23–25, 1953. Minnesota, 1953, p. 687–701.
8. Ibrahim Tas, Raymond A., Bryant A. An Investigation of Flow Distributions in Perforated Pipes. Australian Fluid Mechanics Conference. Auckland, 8–12 December, 1986, Auckland, 1986, p. 292–296.
9. Jafar M. Hassan, Thamer A. Mohamed, Wahid S. Mohammed, Wissam H. Alawee. Modeling the Uniformity of Manifold with Various Configurations. J. of Fluids. Vol. 2014. Article ID 325259, 8 p. <http://dx.doi.org/10.1155/2014/325259>
10. Sangkyoo Lee, Namsoo Moon, Jeekeum Lee. A study on the exit flow characteristics by the orifice configuration of multi-perforated tubes. J. Mechanical Science and Technology. 2012;26(9):2751–2758.

11. Salihu Sintalma Abubakar. Factors Affecting orifice Discharge in a Multi-outlet irrigation pipe. A Master's Thesis. Manhattan, Kansas, 1977, p. 1–84.
12. Van Der Hegge Zijner. Flow Through Uniformity tapped pipes. B.G. Appl. Sci. Res. 1951(3);2:144–162.
13. Wen-Hsiung Chiu. An Experimental Study of Head Loss and Pressure Recovery in Perforated Pipes.
14. A Master's Thesis. Taiwan Provincial Cheng-Kung, 1962, p. 1–84.
15. Zemlyanaya N.V., Gulyakin A.V. Analysis of Causes of Non-Uniform Flow Distribution in Manifold Systems with Variable Flow Rate along Length. International Conference on Construction, Architecture and Technosphere Safety. Held at the Far Eastern Federal University, September 22–23, 2017. Vladivostok, Far Eastern Federal University. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 262. P. 1–7.